

MUZEYLARDA AKS ETGAN TARIX

Feruzaxon Xo‘jaeva, Tursunoy Atadjanova

Farg‘ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi xodimlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274192>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muzeylarning xalq tafakkurini boyitish, tarixiy merosni asrab-avaylash hamda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi strategik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot obyekti sifatida O‘zbekistondagi eng ko‘hna ilmiy-ma‘rifiy muassasalardan biri — Farg‘ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyining tashkil etilish tarixi (1894-y.), shakllanish bosqichlari va bugungi kundagi taraqqiyoti tahlil qilingan.

Maqolada muzey fondidagi 100 mingdan ortiq eksponatlarning ilmiy-tarixiy qiymati, xususan, XIX asrga oid Yevropa klassitsizmi uslubida ishlangan noyob mebellar majmuasi, arxeologik topilmalar va tabiat bo‘limi eksponatlarining o‘ziga xos xususiyatlari dalillangan. Shuningdek, zamonaviy muzeyshunoslik talablaridan kelib chiqib, sohani raqamlashtirish (3D modellash, elektron kataloglar yaratish) va virtual turizmni rivojlantirish masalalari tahlil etilgan. Maqola soha mutaxassislari, tarixchilar va keng jamoatchilik uchun muzey faoliyatining huquqiy va amaliy asoslarini tushunishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: muzeyshunoslik, Farg‘ona muzeyi, madaniy meros, eksponat, arxeologiya, restavratsiya, raqamlashtirish, 3D katalog, ma‘naviyat, tarixiy xotira.

Abstract. This article highlights the strategic importance of museums in enriching public thinking, preserving historical heritage, and educating the younger generation in the spirit of patriotism. The State Museum of History and Culture of the Fergana region, one of the oldest scientific and educational institutions in Uzbekistan, founded in 1894, serves as the primary object of research. The study analyzes the stages of its formation and modern development.

The article provides evidence of the scientific and historical value of more than 100,000 exhibits in the museum's collection. Specifically, it examines a unique set of 19th-century furniture crafted in the European classicism style, archaeological finds, and the distinctive characteristics of the natural history department. Furthermore, based on the requirements of modern museology, the issues of digitalization (3D modeling, creation of electronic catalogs) and the development of virtual tourism are analyzed. The article serves as an important resource for specialists, historians, and the general public in understanding the legal and practical foundations of museum activities.

Keywords: museology, Fergana Museum, cultural heritage, exhibit, archaeology, restoration, digitalization, 3D catalog, spirituality, historical memory.

Аннотация. В данной статье освещается стратегическое значение музеев в обогащении общественного мышления, сохранении исторического наследия и воспитании молодого поколения в духе патриотизма. В качестве объекта исследования анализируется история создания (1894 г.), этапы формирования и современное развитие Ферганского государственного музея истории и культуры — одного из старейших научно-просветительских учреждений Узбекистана.

В статье обоснована научно-историческая ценность более 100 тысяч экспонатов фонда музея. В частности, анализируются уникальный мебельный гарнитур XIX века, выполненный в стиле европейского классицизма, археологические находки и особенности экспонатов отдела природы. Также, исходя из требований современного музееведения,

рассматриваются вопросы цифровизации (3D-моделирование, создание электронных каталогов) и развития виртуального туризма. Статья служит важным источником для специалистов, историков и широкой общественности в понимании правовых и практических основ музейной деятельности.

Ключевые слова: *музееведение, Ферганский музей, культурное наследие, экспонат, археология, реставрация, цифровизация, 3D-каталог, духовность, историческая память.*

Muzeylar xalq tafakkurini yanada boyitadigan, o'tmishni chuqur o'rganish, ayniqsa, yoshlar qalbida Vatanga, xalqqa bo'lgan muhabbatning yuksalishiga xizmat qiluvchi dargoh hisoblanadi. O'tmishning turli davrlarida yaratilgan noyob ashyolarni o'zida jamlagan bu maskan tarixiy, ma'naviyat va san'at hazinasidir. Xalqimizga xos bo'lgan urf-odat va an'analar, turmush tarzini ifoda etuvchi nimaiki bo'lsa, barchasini muzeyda ko'rish mumkin. Muzeylar saqlab kelinayotgan merosni namoyish etuvchi muassasa bo'lish bilan birga ilmiy tadqiqotlar olib boriluvchi va ta'lim-tarbiya tadbirlari o'tkaziluvchi maskan hamdir.

2020 yil 26 mayda imzolangan "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 11 dekabrda "2017-2027 yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori va boshqa me'yoriy hujjatlar muzey xodimlari zimmasiga ham katta mas'uliyat ham yuklab, faoliyatimizni yanada rivojlantirib, yuqori bosqichlarga olib chiqish borasida dasturulamal bo'lmoqda.

Farg'ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi O'zbekistondagi eng keksa muzeylardan sanaladi. Uning tashkil etilishiga 1894 yilning kuzida Yangi Marg'ilon (hozirgi Farg'ona) shahrida bo'lib o'tgan qishloq xo'jaligi va sanoati ko'rgazmasi asos bo'lgan. 1897 yilda muzey nizomi tasdiqlangan bo'lsa, 1899 yilning 26 may kuni "Farg'ona viloyat xalq muzeyi" nomi bilan tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'sha vaqtda kelib muzeyda 2223 dona eksponat yig'ilgan. E'tiborli tomoni shundaki, o'sha paytdagi eksponatlar hozirgi kunda ham ko'rgazma zalidan joy olgan. Yillar davomida muzeyimizdagi eksponatlar ko'payib borib, bugunga kelib ularning soni 100 mingtadan oshdi. Tomchida quyosh aks etadi deganlaridek, har bir eksponat o'tmishning qaysidir bir davrini o'zida ifoda qiladi.

Marg'ilon shahri, Oltiariq va Uchko'prik tumanlarida viloyat muzeyining 5 ta filiali faoliyat ko'rsatmoqda. Shu kunlarda muzeyda noyob eksponatlarni 3D ko'rinishini ishlash va saytga joylash, elektron katalogni yaratish bo'yicha ishlar qizg'in davom ettirilmoqda. Bunday

katalog muzey ihsosmandlariga virtual sayohat qilish imkonini beradi.

Muzeyda tashrif buyuruvchilar e'tiborini o'ziga tortadigan eksponatlar ko'p. Shunday eksponatlar qatorida XIX asrning oxirlariga oid mebellar jamlanmasini aytib o'tishimiz mumkin. Ushbu mebellar dastlab viloyat xarbiy gubernatorining ish kabinetini bezagan bo'lsa, oktyabr

to'ntarishidan keyin drama truppa sahnasida fon vazifasini o'tagan. Ikkinchi jahon urush yillaridan keyin mebel viloyat mamuriyati binosida uzoq muddat foydalanildi. Va nixoyat 1990 yillarda viloyat ma'muriyatining qaroriga asosan muzeyga topshirildi. Shundan buyon ushbu mebellar muzeyimizning asosiy eksponatlari qatorida xalqqa namoyish etib kelinmoqda. Bu mebellar XIX asrning oxirlarida viloyat general gubernatori buyurtmasiga asosan Yevropada mumtoz usulda, eman daraxtidan yuqori saviyada ustalik, estetik did bilan ishlangan. Ulardagi zoomorfik, antropomorfik shakllar insonni lol qoldiradi. Murakkab me'moriy shakllar va o'ymakorlik ishlari Yevropaning mumtoz-byurokratik usulini o'zida aks ettirgan. Mebelni bezashda turli mavzular asos qilib olingan bo'lib, qadimiy ko'rinish va antropomorf, zoomorf, ya'ni sher, ilon, ajdaho boshlari, o'simlik va murakkab geometrik kabi shakllarni ko'rish mumkin. Afsuski, muzeyda mebelning to'liq majmuasi yig'ilmagan. Uning ayrim qismlari xozirga qadar shaxsiy qo'llarda saqlanmoqda.

Muzeyimizning arxeologiya kolleksiyasida 11 mingdan ortiq buyumlar saqlanmoqda. Ular orasida yuqori san'at bilan ishlangan va tarixiy ahamiyatga ega namunalar oz emas. Bu osori atiqalar Farg'onaning tosh asridan boshlab to xozirga qadar bo'lgan tarixi haqida yetarli darajada ma'lumot beradi, shuningdek ilmiy izlanishlar olib borayotganlar uchun ham bebaho manba bo'lib xizmat qiladi.

Tabiat bo'limi ekspozitsiyasidagi noyob toshlar, qotirilgan hayvonlar, noyob landshaftlar diaramalari ham tomoshabinlarni befarq qoldirmaydi. Ayniqsa, tog', adir, cho'l, g'or dioramalari kishiga vodiy tabiatining o'ziga xos jihatlari, go'zalligi haqida aniq tasavvur paydo qilish imkonini beradi.

Tarix bo'limidagi osori atiqalar esa kishini beixtiyor o'tmish sari yetaklaydi. Eksponatlar bilan tanishar ekansiz, ko'z o'ngingizda qadimgi, o'rta asrlar, xonliklar davridagi xalqning hayoti, yuz bergan voqealar jonlangandek bo'ladi. Hunarmandchilik buyumlari, amaliy san'at namunalarini ko'rib zavqlanasiz. Muzeyimizda tez-tez taniqli rassom, fotograflarning asarlari namoyish etib turiladi.

Ushbu dargoh maktab o'quvchilari, talabalar, ilmiy tadqiqotchilar uchun sevimli maskanga aylangan. Bu yil muzeyimizga 65 ming nafardan ortiq ziyoratchi tashrif buyurishi kutilmoqda. Tashrif buyuruvchilarga qulaylik yaratish, sifatli xizmat ko'rsatish, lozim bo'lsa ilmiy-uslubiy yordam berish ishlarini yaxshi qo'yishga harakat qilmoqdamiz. Fond zahirasi esa yangi topilmalar bilan boyitilib, ilmiy izlanishlar davom etmoqda.

Bir so'z bilan aytganda, muzeylarda o'tmishimiz ham, bugungi kunimiz ham, kelajagimiz ham o'z aksini topadi. Ajdodlardan meros bo'lib qolgan moddiy va ma'naviy boyliklarni ko'z qorachig'iy asrash, kelgusi avlodlarga beshikast yetkazish biz uchun ham farz, ham qarz.